

“Resiliencia en niños, hijos de padres con consumo dependiente de alcohol, un análisis de concepto”

“Resilience in children of parental alcoholic, a concept analysis”

Autores: Brenda Martínez Ávila y Alicia Álvarez Aguirre¹

Universidad de Guanajuato, México

CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”²

Recibido: 25/05/2020

Aceptado: 12/09/2020

Resumen

La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y reconstruirse para crecer. El objetivo del presente artículo es analizar el concepto de resiliencia en niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol mediante la metodología de Walker y Avant, a fin de precisar sus características y atributos. El resultado del análisis propone que la resiliencia en niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol se define como la capacidad del niño, de entre 6 a 9 años de edad, de superar los desafíos que enfrenta en su vida diaria ante el consumo dependiente de alcohol de sus padres manifestada por autoestima positiva, relaciones empáticas, habilidad de acción en la resolución de problemas y sentido de vida positivo. La significancia teórica radica en el desafío de desarrollar intervenciones de enfermería que promuevan en los niños su bienestar integral.

Palabras clave: resiliencia, niños, padres, alcohol (DeCS).

Abstract

Resilience is the ability to overcome adversity and be restored to grow. The objective of this article is to analyze the concept of resilience in children of alcoholic parents using the Walker and Avant methodology, in order to specify its characteristics and attributes.

¹ Correspondencia remitir a: alicia.alvarez@ugto.mx Dra. Alicia Álvarez Aguirre. Profesora de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra, México.

²Correspondencia puede ser remitida a: revistacientificaureka@gmail.com o norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”, de Asunción-Paraguay.

The result of the analysis proposes that resilience in children of paternal alcoholism is defined as the capacity of the child, between 6 and 9 years of age, to overcome the challenges they face in daily life due to the dependent alcohol consumption of their parents manifested by positive self-esteem, empathetic relationships, ability to act in problem solving and positive sense of life. The theoretical significance lies in the challenge of developing nursing interventions that promote the integral well-being of children.

Key words: resilience, children, parents, alcohol (DeCS).

La resiliencia es la habilidad de transformar el desastre en experiencia de crecimiento y avanzar (Polk, 1997), este concepto es parte del desarrollo y proceso evolutivo de los seres humanos, por lo que debe ser promovido desde la infancia (Grotberg, 2006). A lo largo del ciclo vital los primeros años de vida son cruciales en el influjo de una serie de resultados de sociales y de salud, en la actualidad existe evidencia científica que revela que los desafíos más grandes que enfrentan los adultos tienen sus raíces en la infancia; los niños construyen su identidad y sus ideas del futuro a partir de las posibilidades que les ofrece el contexto en el que viven y su resiliencia se sustenta en esta interacción que tiene con su ambiente (Irwin et al., 2007). En este sentido, los niños son más vulnerables cuando se encuentran expuestos al consumo nocivo de alcohol parental (Tinnfält et al., 2018).

El consumo de alcohol es considerado como un problema de Salud Pública no sólo por las repercusiones físicas sobre la salud, sino emocionales y psicosociales que genera en el individuo y las personas que le rodean. La Organización Mundial de la Salud, OMS (2018) lo considera una carga sanitaria, social y económica considerable para la sociedad, debido a las repercusiones y efectos nocivos en la salud y desarrollo integral de la persona.

El consumo dependiente de alcohol, conforme avanza, deteriora las diversas áreas de la vida de la persona y desafortunadamente afecta en primera instancia a aquellas personas más cercanas a ella. En los últimos decenios, se han llegado a conocer mucho mejor las relaciones entre la salud, el crecimiento físico, el desarrollo psicológico y los cuidados que prodigan los padres o tutores a los hijos. García, et al. (2018) afirman:

En general, se entiende que las actitudes y conductas de los padres influyen en la configuración de los hábitos de los hijos, por lo que, las conductas y actitudes de riesgo de los responsables familiares pueden modular, negativamente, las creencias y comportamientos de los hijos durante sus etapas de crecimiento y desarrollo. (p. 330)

Ahora bien, los niños que crecen en familias con estas condiciones están en riesgo de afecciones psicológicas, conductuales, cognitivas, sociales y problemas que alteran el desarrollo de su personalidad y capacidad resiliente (Park, 2015).

El término resiliencia desde el punto de vista de las ciencias sociales, se refiere a la habilidad de los seres humanos de desarrollarse psicológicamente sanos y socialmente exitosos a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo (González, 2007). Para las ciencias de la salud, como en el caso de enfermería, su significado va más allá, conlleva sobreponerse a la adversidad y reconstruirse para crecer (Polk, 1997). Este concepto ha sido utilizado hace ya más de 30 años (Becoña, 2007), sobre todo abordado con relación a personas que presentan una condiciones crónico-degenerativas o procesos de cáncer (García y Navarro, 2017; Neira, 2004) y para encontrar estrategias que fortalezcan las habilidades de adaptarse positivamente cuando se vive en un hogar con consumo de alcohol (Dullius, et al., 2018), pero sobre todo en población adulta y adolescente.

A medida que la investigación empírica sobre la resiliencia ha florecido en los últimos años, se han recibido críticas en el trabajo en esta área, las cuales generalmente se han centrado en las ambigüedades en las definiciones y la terminología central; heterogeneidad en los riesgos experimentados y competencia alcanzada por individuos vistos como resilientes (Luthar, 2007); lo que le da inestabilidad a este fenómeno de la resiliencia, e inquietudes con respecto a su utilidad como una construcción teórica. Así mismo, en niños el tema ha sido estudiado, pero principalmente relacionado a procesos de cáncer (Pintado y Cruz, 2017) o maltrato infantil (Morelato, 2014), por lo que la resiliencia en hijos de padres con consumo dependiente de alcohol no tiene una definición específica para el grupo de edad de infancia tardía.

Lo anterior, amerita realizar el presente análisis de concepto, con el objetivo de aclarar el significado del concepto existente de resiliencia y desarrollar una definición racional de resiliencia en niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol que permitirá diferenciarle de aquellos que son similares pero no iguales, así como distinguir la semejanza y la discrepancia entre conceptos de resiliencia que se utilizan para referirse a hijos adultos o adolescentes; esta refinación tiene como propósito facilitar el uso de su definición operativa para la práctica de enfermería en el área asistencial, docente, gerencial y de investigación como guía específica para el cuidado profesional y su significancia teórica hacia una teoría de rango medio, que permita el desarrollo de estrategias que promuevan el bienestar integral de los niños.

Método

Para el presente análisis del concepto de resiliencia en niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol, se utilizó la metodología propuesta por Walker y Avant (2011), que considera ocho pasos: 1. Selección del concepto, 2. Determinar los objetivos o propósitos del análisis, 3. Identificación de los usos del concepto, 4. Determinación de los atributos definitorios, 5. Identificación de un caso modelo. 6. Identificación de casos límite, relacionados, contrarios, inventados e ilegítimos, 7. Identificación de antecedentes y consecuencias y 8. Definición de referentes empíricos. Para los pasos 3, 4, 7 y 8 se llevó a cabo una revisión de la literatura científica previa al análisis, sobre resiliencia en hijos de padres con consumo dependiente de alcohol en PubMed, NCBI, BioMedCentral, Wiley Online Library, PubMedCentral, CONRICyT, SciELO, Web of Science, Latindex, Redalyc.org, ELSEVIER, AmeliCA, Dialnet, de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados, estudios cuasiexperimentales, así como estudios cualitativos publicados entre marzo 2015 a marzo 2020, en inglés, castellano y portugués. Las áreas de publicación de las revistas fueron Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades; con relación a los participantes, se consideraron niños y adolescentes; la búsqueda de literatura se realizó durante el periodo comprendido de enero a marzo de 2020, realizándose la última el 15 de marzo del año en curso; se emplearon descriptores del DeCSy MESH, utilizando los operadores booleanos AND y OR: resilience AND children OR adolescent AND parents alcoholics, seleccionándose 17 artículos, tal como lo muestra la figura 1.

Figura 1*Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección*

Resultados

Identificación de los usos del concepto.

A continuación, se describen los usos del término de resiliencia, tanto en la literatura de ciencias de la salud, ciencias sociales y física, cabe señalar que posterior a la revisión sistemática se consideró la aportación de 5 libros y páginas de internet para el análisis.

La resiliencia como concepto fue introducido por el paido-psiquiatra Michael Rutter en el ámbito psicológico hacia los años 70, según el cual este término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1995).

Grotberg (2006) define la resiliencia como: “la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas” (p. 17). La mayoría de las definiciones del concepto de resiliencia son variaciones de ésta anterior.

En física, la resiliencia de un material representa su capacidad de recobrar su forma original luego de someterse a altas presiones, es decir, de no tener daño permanente (Real Academia Española, 2011). En ingeniería, es la cantidad de energía que puede absorber un material, antes de que comience la deformación plástica, es decir, cuando a un material se lo somete a una carga excesiva. En psicología, el término resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a períodos del dolor emocional. Cuando una persona, familia o grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecido por los mismos. El concepto de resiliencia se corresponde con el término entereza. Esta capacidad de resistencia se prueba en situaciones de fuerte y prolongado estrés. La resiliencia es definida por Luthar (2000), como un proceso dinámico que tiene por resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad.

Autores como Grotberg (2006) y Rutter (1995), han expresado que la resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano (Rutter, 1995). Estos procesos se realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural.

El concepto se profundizó con las investigaciones del etólogo Boris Cyrulnik (2009), quien amplió el concepto de resiliencia observando a los sobrevivientes de los campos de concentración, los niños de los orfanatos rumanos y los niños en situación de desamparo en la calle bolivianos. Este autor ha realizado aportaciones muy significativas sobre las formas en que la adversidad hace daño al sujeto, provocando el estrés que dará lugar al origen de algún tipo de enfermedad y padecimiento. En el caso favorable, el sujeto producirá una reacción resiliente que le permite superar la adversidad.

Cyrułnik (2009) describió el concepto de “oxímoron” como la escisión del sujeto herido por el trauma que permite avanzar aún más en la comprensión del proceso de construcción de la resiliencia, a la cual considera entre los mecanismos de desprendimiento psíquicos. Dichos mecanismos, a diferencia de los mecanismos de defensa, apuntan a la realización de posibilidades del sujeto a la hora de superar los efectos del dolor que está padeciendo. En palabras del propio Cyrułnik (2009):

El oxímoron revela el contraste de aquel que, al recibir un golpe, se adapta dividiéndose. La parte de la persona que ha recibido el golpe sufre y produce necrosis, mientras que otra parte mejor protegida, aún sana pero más secreta, reúne, con la energía de la desesperación, todo lo que puede seguir dando un poco de felicidad y sentido a la vida.

Ahora bien, Werner (1997) manifiesta que todos los estudios realizados en el mundo acerca de los niños desventurados comprobaron que la influencia más positiva para ellos es una relación cariñosa y estrecha con un adulto significativo. Por tanto, la aparición o no de esta capacidad en las personas depende de su interacción con su entorno humano. En la actualidad existen estudios que revelan que la resiliencia no procede exclusivamente del medio ni es algo exclusivamente innato que algunos traen al nacer y otros no, sino que ésta misma se basa en la interacción que se produce entre el individuo y el entorno.

Melillo (2001), al respecto afirma: “La resiliencia se teje, no está ni en el individuo, ni en el entorno, sino entre ambos porque enlaza un proceso interno con el entorno social”. Werner (1997) forma parte de una serie de precursores o primera generación de investigadores de la resiliencia que buscaban identificar los factores de riesgo y los factores protectores que habían posibilitado la adaptación de los niños. Estas investigaciones iniciales establecen la búsqueda en torno a un modelo donde se estudian tres grupos de factores: los atributos personales, los aspectos relativos a la familia y las características de contexto donde están inmersos (Park y Schepp, 2015; González, et al., 2015; Tinnfält, et al., 2015); factores que hasta el día de hoy son estudiados.

Ahora bien, también surgió una segunda generación de investigadores que considera la resiliencia como un proceso que puede ser promovido (Rutter, 1995; Grotberg, 2006). Por tanto, las investigaciones se preocupan ahora más en dilucidar cuáles son las dinámicas presentes en el proceso resiliente, con el objetivo fundamental de ser replicadas en intervenciones o contextos similares.

Suárez (2001) define la resiliencia como una combinación de factores que permiten a un niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y construir sobre ellos. Manciaux et al. (2003) afirman que la resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves.

Polk (1997), define la resiliencia como la capacidad de transformar el desastre en una experiencia de crecimiento y avanzar; la considera el resultado de la sinergia de los patrones disposicional, relacional, situacional y filosófico que conforman al campo humano, es decir, a la persona, considerada como ser unitario, campo holístico, auto-organizado e irreducible que responde simultáneamente a estímulos cambiando mutua y simultáneamente con el entorno, considerado como campo de energía ambiental, el campo de energía se ha conceptualizado como la unidad básica tanto de lo vivo como de lo no vivo. Detalla que los patrones disposicional, relacional, situacional y filosófico de la persona son las características definitorias de la resiliencia y cada uno contribuye individual y colaborativamente a una red personal de apoyo para cada individuo.

Determinación de atributos definitorios

Como se mencionó anteriormente, el concepto de resiliencia es muy heterogéneo, en cuanto a definición, en ocasiones se concibe como un rasgo, un proceso o un resultado, y en cuanto a sus atributos definitorios, también son muy variables; sin embargo, se destacan los elementos que, de acuerdo con el análisis realizado, influyen de manera colaborativa para el desarrollo de la resiliencia en los niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol:

a) características personales del niño que facilitan la adaptación positiva manifestadas por sentido de confianza en sí mismo en las situaciones adversas, como son sentido de dominio, autoestima positiva, autonomía, autoeficiencia y autoeficacia;

b) disposición de conexión afectiva con una persona en quien confiar en momentos de adversidad, con quien mantiene relaciones empáticas y a quien puede acudir en caso necesario;

c) capacidad del niño de enfrentar los factores estresantes generados por el consumo de alcohol dependiente de sus padres que lo habilita para resolver problemas;

d) autoconocimiento del niño manifestado por una percepción de sí mismo como valioso, perspectiva de vida equilibrada y significado positivo.

Propuesta para el concepto de resiliencia en niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol

Capacidad del niño, de entre seis a nueve años de edad, de superar los desafíos que enfrenta en su vida diaria ante el consumo dependiente de alcohol de sus padres manifestada por autoestima positiva, relaciones empáticas, habilidad de acción en la resolución de problemas y sentido de vida positivo.

Identificación de caso modelo

Hugo es un niño de ocho años que vive en una comunidad rural con una hermana de cuatro años, su abuelo paterno y su padre quien presenta condición de consumo dependiente de alcohol y pocas habilidades para el cuidado de los hijos, la madre abandonó el hogar y a los hijos; por las dificultades para el cuidado de los niños, el padre pide ayuda al abuelo quien hace sillas artesanales de paja; antes dependían casi exclusivamente del trabajo del padre que se dedica a recolección de frutos, la caza de animales para la alimentación y la agricultura. El ambiente se vuelve muy hostil cuando el padre de Hugo comienza a consumir alcohol, que es por lo general casi todos los días cuando regresa de trabajar en el campo. El abuelo se encarga de la alimentación de los niños y su cuidado personal.

Hugo asiste a tercero de primaria en la escuela rural y su hermanita al preescolar mientras que su abuelo trata de vender por las mañanas las sillas que realiza por las tardes; Hugo se describe como un niño “juguetón”, que le gusta aprovechar el tiempo que pasa con su abuelo mientras “su papá está en la tomadera”; menciona que le gusta la escuela porque le enseña a su abuelo a leer y a escribir y el abuelo le enseñó a él a hacer sillas y se pone muy feliz al pensar que así como ya vendió dos, podrá seguir aprendiendo para ahorrar dinero y comprarse ropa para él y su hermana. Menciona que le gustaría ser como el abuelo, “que teje rápido y apretado” y que siempre tiene una sonrisa cuando los recoge de la escuela; dice que a pesar de que se siente muy triste cuando su papá en ocasiones quiere pegarles cuando está “tomado”, su abuelo siempre los defiende y les ayuda a tranquilizar a su papá.

Hugo está emocionado porque en la escuela, la enfermera y la doctora del centro de salud están haciendo unas campañas para familiares de personas que presentan condiciones de consumo nocivo de alcohol: “él está enfermo, nada más que no lo sabe, pero mi abuelo y yo lo vamos a ayudar, yo lo quiero mucho; la enfermera nos dijo que hay un lugar a donde pueden ir los que tienen esa enfermedad para que dejen de tomar”. La enfermera y la doctora del centro de salud en coordinación con un grupo de Al-Anon del municipio están apoyando campañas sociales con intervenciones psicoeducativas para los familiares de las personas que tienen un consumo dependiente de alcohol y están involucrando sobre todo a los niños, además de difundir el servicio de Al-Anon.

En el caso se evidencian los cuatro atributos principales que influyen en el desarrollo de la resiliencia: atributos de salud física y autoestima positiva, una persona modelo y significativa a su lado, la habilidad de evaluación cognitiva para enfrentar la situación estresante que representa el consumo dependiente de alcohol parental y la creencia de que lo mejor está por venir, es decir, encuentra un significado positivo a la experiencia.

Identificación de caso límite.

Identificar casos que no son exactamente lo mismo, pero similares o contrarios de alguna manera, ayudarán a realizar un mejor juicio de los atributos definitorios o características. Este proceso facilita establecer cuáles son los atributos que cuentan para el concepto (Walker y Avant, 2011). El caso que se presenta a continuación es el caso límite de la hermana de 4 años de Hugo, que vive en la misma condición de dependencia de consumo de alcohol parental.

Mariana, desde que su mamá se fue está irritable en ocasiones y retraída en otras; le cuesta trabajo socializar con los compañeros de la escuela, no tiene todavía control adecuado de esfínteres; cuando el padre se pone agresivo, llora mucho y no le es posible calmarse hasta que su abuelo la saca fuera de la casa. De bebé, refiere el abuelo le tocó vivir los pleitos de sus padres y a ella siempre la tenían en medio de gritos y conflictos. A pesar de ser risueña tiene su mirada triste la mayoría de las veces. Tiene buen apego a Hugo y le gusta jugar con él, pero casi siempre quiere mejor jugar sola.

En este caso se ve reflejado lo que la literatura refiere sobre la vulnerabilidad de los niños más pequeños y cómo el no tener aún los factores protectores más desarrollados, se van limitando las capacidades resilientes. A pesar de contar con buena salud física, al igual que su hermano, el temperamento que se va formando, y la falta de habilidades para afrontar las situaciones estresantes, favorece a la vez sentimientos de inseguridad y niveles bajos de autoeficacia de acuerdo con su edad, a pesar de tener a sus personas significativas de quienes recibe afecto. En este caso, están limitados algunos de los atributos que influyen en el desarrollo de la resiliencia; por último, a esta temprana edad, es necesario reforzar intervenciones que favorezcan el desarrollo de esos atributos para que todos puedan fortalecer su capacidad resiliente y pueda crecer en un ambiente sano y feliz.

Identificación de antecedentes y consecuencias

Para el caso de la resiliencia de niños de padres con consumo dependiente de alcohol, algunos de los antecedentes son la comunicación con los padres (García, 2018), prácticas parentales y el control conductual y psicológico (Park y Schepp, 2015) eventos de vida negativos como violencia, divorcio o separación, conductas relacionadas con el consumo alcohol y drogas (Ip, et al. 2019), motivaciones para el consumo. Las consecuencias serían transformarse, avanzar, crecer (Polk, 1997), interacciones sociales positivas, compromiso familiar, cohesión familiar, poderío, adaptabilidad, balance, bienestar y regulación emocional, promoción de la salud (García, 2017).

Definición de referentes empíricos

Para realizar la medición objetiva de la resiliencia en niños de padres con consumo dependiente de alcohol, se proponen los siguientes referentes empíricos: cuestionario para valoración de autoestima en la infancia, EDINA (Serrano, 2013); escala de redes de apoyo (Villalobos – la Cano, 2009); Brief Resilience Coping Scale Sinclair & Wallston, 2004; adaptación al castellano de la escala breve de afrontamiento resiliente (Moret, Fernández, Civera, Navarro-Pardo y Alcover de la Hera, 2015); entrevista estructurada de significado de vida (exprofeso, 2020) y escala de resiliencia de niños de padres con consumo dependiente de alcohol (exprofeso, 2020).

Conclusiones

Finalmente, se concluye que, a pesar de los muchos desafíos vinculados con el estudio de esta compleja construcción del concepto de resiliencia, la continuación del trabajo científico en esta área es de gran valor. Se han logrado avances importantes en la comprensión de la resiliencia en las últimas décadas, y la investigación continua de los procesos de riesgo y protección conlleva mucho potencial para expandir la teoría del desarrollo y sugerir vías útiles para la intervención que conduzca a los niños hijos de padres con consumo dependiente de alcohol, a un bienestar integral que favorezca su resiliencia y vida plena.

La significancia teórica del concepto de resiliencia en niños de padres con consumo dependiente de alcohol radica en el desafío de desarrollar intervenciones de enfermería que promuevan en los niños sus habilidades resilientes a nivel individual, familiar y social que finalmente contribuyan para la práctica asistencial, docente, gerencial y de investigación disciplinar.

Referencias

- Becoña, E. (2007). Resiliencia y consumo de drogas: una revisión. *Adicciones*, 19(1), 89-101.
Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289122034010>
- Cyrulnik, B. (2009). *Autobiografía de un espantapájaros*. Barcelona: Gedisa.
- Dullius, A.A.S., Fava, S.M.C.L., Ribeiro, P.M., Terra, F.S. (2018). Alcohol consumption/dependence and resilience in older adults with high blood pressure. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*, 26. Available in: https://www.scielo.br/pdf/rlae/v26/es_0104-1169-rlae-26-e3024.pdf DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.2466.3024>
- García, B.M., Giménez, G.C., Castro, C.J., Nebot, G.J.E., Ballester, A.R. (2018) ¿Existe relación entre el consumo de alcohol de los padres y el de los adolescentes?. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2(1), 229-238.
Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349856003025>
- García, M.L. & Navarro, M.V. (2017). Factores moduladores de resiliencia en pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. *Revista Finlay*, 7(4) Recuperado de: <http://www.revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/550>
- González, A.L., Fuentes, N.I., Valdez, M.J. (2007). Resiliencia en Niños. *Psicología Iberoamericana*, 15(2), 38-50. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133915933006>
- González, A.L., Fuentes, N.I., Valdez M.J.L. (2015). Resiliencia. Diferencias por Edad en Hombres y Mujeres Mexicanos. *Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records*, 5(2), 1996-2011. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358942803005>

- Grotberg, N. (2006). *La resiliencia en el mundo de hoy. Cómo superar las adversidades*. España: Gedisa.
- Ip, K.I., Jester, J.M., Puttler, L.I., Zucker, R.A. (2019) Alcoholic family marital heterogeneity aggregates different child behavior problems both pre- and postseparation. *Dev Psychopathol*, 31(2), 771–788. Doi: 10.1017/S0954579418000561
- Irwin, L.G., Siddiqi, A., Hertzman, C.M. (2007). Desarrollo de la primera infancia: un potente equalizador. Informe final para la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Human Early Learning Partnership. Recuperado de: https://www.who.int/social_determinants/publications/early_child_dev_ecdkn_es.pdf?ua=1
- Luthar, S.S., Cicchetti, D. y Becker, B. (2000). Research on resilience: Response to commentaries. *Child Dev*, 71(3), 573-575.
- Luthar, S.S., Cicchetti. (2007). El constructo de la resiliencia: una evaluación crítica y pautas para el trabajo futuro. *Child Dev*, 71(3), 543–562.
- Manciaux M. et al. (2003). *La resiliencia: resistir y rehacerse*. Barcelona: Gedisa.
- Melillo, A. & Suárez, O. (2001). *Descubriendo las propias fortalezas*. Buenos Aires: Paidós.
- Morelato, G. (2011). Maltrato infantil y desarrollo: hacia una revisión de los factores de resiliencia. *Pensamiento psicológico*, 9(17) [aprox. 10p.]. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S165789612011000200008&lng=en&tlng=1
- Neira, N. (2004). Cáncer de mama: Aspectos psicológicos y propuestas de intervención *Mayorca: Sociedad Española de Medicina Psicosomática*. Recuperado de: <http://www.bibliopsiquis.com/bibliopsiquis/handle/10401/3007>
- Organización Mundial de la Salud, OMS. (2018) Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-heets/detail/alcohol>
- Park S, & Schepp K. (2015). A Systematic Review of Research on Children of Alcoholics: Their Inherent Resilience and Vulnerability. *Journal of Child and Family Studies*, 24, 1222-1231 DOI 10.1007/s10826-014-9930-7

- Pintado, S. & Cruz, M.F. (2017). Factores de resiliencia en niños y adolescentes con cáncer y su relación con el género y la edad. *Ciencia Ergo Sum*, 24(2). Recuperado de: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/104/10450491005/html/index.html>
- Polk, L.V. (1997). Toward a Middle-Range Theory of Resilience. *Adv Nurs Sci*, 19 (3), 1-13
- Real Academia Española (2011). Avances de la 23a edición del Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Autor.
- Rutter, M. (1995). Resilience in the face of adversity: protective factors and resistance to psychiatric disorder. *British Journal of Psychiatry*, 147, 598-611.
- Tinnfält, A., Jensen, J., Eriksson, C. (2015). What characterizes a good family? Giving voice to adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth*, 20(4), 429–444. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/02673843.2015.1018283>
- Tinnfält, A., Fröding, K., Larsson, M. et al. (2018). I Feel It In My Heart When My Parents Fight: Experiences of 7–9-Year-Old Children of Alcoholics. *Child Adolesc Soc Work J*, 35 (5), 531–540. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/s10560-018-0544-6>
- Walker, L.O. y Avant, K.C. (2011). *Strategies for theory construction in nursing*. 5th ed. Boston: Prentice Hall.
- Werner, E. (1997), Vulnerable but invincible: high-risk children from birth to adulthood. *Acta Paediatr*, 86, 103-105. Doi:10.1111/j.1651-2227.1997.tb18356.x